

QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI QURITISH VA UNING SAQLASH JARAYONIDAGI SIFAT KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI

¹Djamalov Zohid Zafarovich, ²Eshmatova Lobar Komiljon qizi

¹JizPI, texnika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent, ²JizPI, magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177272>

Annotatsiya. *Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritish turli xil ekinlarning saqlash muddatini uzaytirish va sifatini saqlashda muhim jarayondir. Ushbu tezisda yirik qishloq xo‘jaligi tajribasidan ikkita asosiy misol ko‘rib chiqiladi, unda buzilishning oldini olish, saqlashni yaxshilash va ozuqa moddalarini saqlab qolish uchun tegishli quritish usullari muhimligini ko‘rsatadi. Quritish texnikasini optimallashtirishda texnologiyaning rolini ta’kidlab, ushbu misollardan xulosa chiqariladi. So‘nggi yutuqlarni baholash orqali ushbu tezis quritish jarayonlarini qishloq xo‘jaligi barqarorligining asosiy omili sifatida tushunishga yordam beradi.*

Kalit so‘zlar: *quritish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, o‘rim-yig‘imdan keyingi qayta ishlash, sifatni saqlash, saqlash muddati, suvsizlantirish usullari, hosilni saqlash.*

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritish asrlar davomida amalda bo‘lib, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning eng samarali usullaridan biri bo‘lib xizmat qiladi. Namlikni kamaytirish orqali quritish mikroblarning ko‘payishini va fermentativ reaksiyalarni oldini oladi va shu bilan ekinlarning saqlash muddatini uzaytiradi. Bugungi sanoatlashgan qishloq xo‘jaligi tizimlarida samarali quritish jarayonlari nafaqat saqlash, balki mahsulot sifati, tuzilishi va ozuqaviy qiymatini saqlab qolish uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. An’anaviy quyoshda quritishdan tortib, mikroto‘lqinli pech va muzlatish bilan quritish kabi ilg‘or texnologik yangiliklargacha bo‘lgan turli xil quritish usullari ishlab chiqilgan. Ushbu tezis quritishning mahsulot sifati va bozor barqarorligiga ta’sirini ta’kidlash uchun qishloq xo‘jaligini quritish bo‘yicha yirik loyihalarning ikkita muhim misolini o‘rganadi. Ushbu holatlarni tahlil qilish orqali biz turli xil quritish usullarini iqtisodiy va ozuqaviy natijalarni muvozanatlash uchun qanday optimallashtirish mumkinligini ko‘rsatishni maqsad qilganmiz.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritishning eng an’anaviy usullaridan biri quyoshda quritishdir, bu jarayon Efiopiya kabi qahva ishlab chiqaruvchi mintaqalarda keng qo‘llaniladi. Fermerlar bir necha kun davomida quyosh ostida katta tovoqlar ustiga qahva donalarini yoyib, namlikning tabiiy bug‘lanishiga imkon beradi. Ushbu usul tejamkor va minimal infratuzilmani talab qilsada, u bir qator qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi.

Keng miqyosli operatsiyalarda ob-havo sharoiti yoki quyosh nurlarining notekis ta’siri tufayli mos kelmaydigan quritish namlikning notekisligiga olib kelishi mumkin, bu esa o‘z navbatida loviyalarda mog‘or paydo bo‘lishiga yoki fermentatsiyaga olib kelishi mumkin. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, quyoshda quritish Efiopiyadagi kichik fermerlar orasida mashhur tanlov bo‘lib qolmoqda, chunki u loviyaning boy ta’mi va xushbo‘yiligini saqlaydi, ikkalasi ham maxsus qahva bozorida yuqori baholanadi.

Efiopiya “**Qahva va Choy**” boshqarmasi tomonidan bir nechta fermer kooperativlari bilan hamkorlikda yaqinda o‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, quyoshda quritish to‘g‘ri boshqarilsa, loviya muntazam ravishda aylantirilsa va kechasi namlikdan himoyalangan bo‘lsa, loviya sifati sezilarli darajada yaxshilanadi, bu esa bozor qiymatining 30% ga oshishiga olib keladi. Biroq,

fermerlar yomg‘irli mavsumlarda yo‘qotishlar haqida xabar berishmoqda, chunki tegishli infratuzilmasiz jarayonni samarali nazorat qilib bo‘lmaydi.

An’anaviy quyosh quritishdan farqli o‘laroq, issiq havoda quritish keng miqyosli qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida keng qo‘llaniladigan mexanizatsiyalashgan jarayondir. Dunyoning eng yirik guruch eksportchilaridan biri bo‘lgan Tailandda issiq havoda quritish guruchni saqlash va tashish paytida uzoq umr ko‘rishni ta‘minlash uchun o‘rim-yig‘imdan keyingi standart jarayonga aylandi.

Usul namlikni bir xilda ushlab turish uchun guruch donalari orqali isitiladigan havoni puflashni o‘z ichiga oladi. Tailand guruch departamenti tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, issiq havoda quritish optimal haroratda (50-60°C) amalga oshirilganda, o‘rim-yig‘imdan keyingi yo‘qotishlarni 20% ga kamaytiradi va saqlash vaqtida zararkunandalar paydo bo‘lishini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, haroratni noto‘g‘ri nazorat qilish guruch donalarining yorilishiga olib kelishi mumkin, bu esa ularning bozor qiymatini pasaytiradi.

Tailandning markaziy qismida tijorat guruch ishlab chiqaruvchilari bilan o‘tkazilgan keng qamrovli sinov quritish muhitini aniq nazorat qilish umumiy sifatni 15% ga yaxshilashga olib keldi, bu fermerlarga eksport uchun zarur bo‘lgan xalqaro standartlarga javob berishga imkon berdi. Bundan tashqari, texnologiya guruch ishlab chiqaruvchilarga hatto yomg‘irli mavsumda ham o‘z mahsulotlarini quritib, bozorga uzluksiz yetkazib berishni ta‘minladi.

Efiopiyada kofe donalarini quyoshda quritish va Tailandda guruchni issiq havoda quritish qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifati va iqtisodiy samaradorligini saqlab qolishda quritish usullarining muhim rolini ta‘kidlaydi. An’anaviy quyosh bilan quritish arzon va qulay usul bo‘lsa-da, u atrof-muhitni nazorat qilish bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqaradi, bu esa ehtiyotkorlik bilan boshqarilmasa, mahsulotning buzilishiga olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, issiq havoda quritish kabi ilg‘or usullar aniqroq nazorat va tezroq quritish vaqtlarini taklif qiladi, ammo ular texnologiya va operatsion tajribaga katta sarmoya talab qiladi.

Bu ikki misoldan ko‘rinib turibdiki, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritish shunchaki texnik jarayon emas, balki tannarx, mahsulot sifati va bozor talabi o‘rtasidagi muvozanatni saqlash harakatidir. Quritish jarayonlari uchun yaxshi infratuzilma va texnologiyalarga sarmoya kiritish, ayniqsa, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari asosiy eksport mahsuloti bo‘lgan hududlarda mahsulot sifati va bozor qiymatining sezilarli yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Biroq, an’anaviy usullar dolzarb bo‘lib qolmoqda, ayniqsa texnologik resurslar cheklangan, ammo sifat nazorati yaxshi boshqaruv amaliyotlari orqali kuchaytirilishi mumkin bo‘lgan kichik xo‘jalik tizimlarida. Shunday qilib, quritish jarayonini ilgari surish ham texnologiyada innovatsiyalarni, ham quyi darajadagi o‘qitishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ethiopian Coffee and Tea Authority. (2021). *Efiopiyada qahva quritish amaliyoti*. Addis Ababa: Government of Ethiopia.
2. Gómez, A. R., & Macías, C. P. (2020). Qishloq xo‘jaligini quritish texnologiyalaridagi yutuqlar. Springer.
3. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Кинетика и термодинамика сушки виноградного жмыха // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 130-133.
4. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Оценка эффективности предварительной химической обработки виноградного жмыха и экологические

- аспекты процесса химического гидролиза // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 133-136.
5. Кемалов А. Ф., Кемалов Р. А., Джамалов З. З., Брызгалов Н. И., Мансуров О. П. Способ получения биоэтанола из виноградной выжимки // Патентное ведомство: RU 2790726. – 2023. – № 2022114365.
 6. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Моделирование составе мультиферментного комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 4. – С. 42-48.
 7. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.
 8. Джамалов З.З. Перспективы технологии этанолпродуцирующих микроорганизмов, участвующих в брожении // Актуальные проблемы теории и практики развития научных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 ноября 2022 г., г. Пермь). – Уфа: Аэтерна, 2022, стр. 14-20.
 9. Джамалов З.З, Тулибаев А.Н., Кемалов Р.А. Биотехнологический потенциал производства биоэтанола, относительная диэлектрическая проницаемость смесей биоэтанола и бензина в зависимости от температуры и состава // Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного общества: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 09 ноября 2022 г.) – Стерлитамак: АМИ, 2022. –стр. 6-11.
 10. Джамалов З.З., Мансуров О.П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола // Новая наука в новом мире: сборник статей III Международной научно-практической конференции (7 ноября 2022 г.) – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – стр. 194-200.
 11. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Kinetics and Thermodynamics of Grape Drying // Journal “Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics”. – Belgium, 2023. – № 21. – P. 67-70 (ISSN (E) 2795-7667)
 12. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Evaluation of the Effectiveness of the Preliminary Chemical Treatment of Grape Cake and Environmental Aspects of the Chemical Hydrolysis Process // Journal “Eurasian Research Bulletin”. – Belgium, 2023. – № 23. – P. 31-33. (ISSN (E) 2795-7675)